

تطوير مادة العوامل في كتاب تحرير الأقوال بوسيلة Magic Disc (دراسة البحث والتطوير بـ MTsS Muta'allimin)

Afdhalul Rizki^{1*}, Hilmi², Baihaqi³,

^{1 2 3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Article Information:

Received : April 20, 2026
Revised : April 21, 2026
Accepted : April 21, 2026

Keywords:

Media Magic Disc, Pengembangan, Awamil

*Correspondence Address:

hilmi68mzainanwar@gmail.com

Abstrak: Berdasarkan penelitian ini, peneliti menemukan masalah di kalangan siswa dalam pengajaran tata bahasa, yaitu kompleksitas faktor, kebingungan dalam memahami fungsi huruf faktor, kurangnya alat peraga yang memadai, dan kurangnya metodologi dalam menyajikan materi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan alat peraga Magic Disc pada materi Faktor untuk siswa SMP, menguji keefektifan penggunaannya, dan mengetahui respon siswa terhadap alat peraga tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan 4D dengan empat tahap, yaitu Define, Design, Develop, dan Disseminate. Sampel penelitian dalam penelitian ini adalah informan (guru), dua orang ahli, dan 16 orang siswa. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, angket, dan tes. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Magic Disc berhasil dikembangkan melalui empat tahap. Pada tahap pendefinisian, peneliti menemukan masalah di kalangan siswa berdasarkan wawancara informan, observasi kondisi kelas, dan dokumentasi dokumen. Pada tahap desain, peneliti mengumpulkan berbagai referensi, mendesain produksi, dan mencetak produksi. Pada tahap pengembangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bantu Magic Disc dinilai "sangat layak" oleh ahli materi dan ahli alat. Kemudian pada tahap dissemination, peneliti menyebarluaskan Magic Disc kepada guru-guru

Abstract: Based on this research, the researcher found an issue among students in teaching grammar, namely the complexity of factors, confusion in understanding the function of factor letters, lack of sufficient teaching aids, and lack of methodology in presenting the material. This research aims to develop a Magic Disc tool in Factors for middle school students, test the effectiveness of its use, and find out the students' response to this tool. This research utilized a 4D research and development approach with four stages, Define, Design, Develop, and Disseminate. The research samples in this research were the informant (teacher), the two experts, and 16 students. The method of data collection was through interview, observation, documentation, questionnaire, and testing. The method of data analysis was descriptive qualitative quantitative and analysis quantitative. The research results showed that the Magic Disc method was successfully developed from four stages. In the definition stage, the researcher found the issue among students based on the informant's interview, observation of classroom conditions, and document documentation. In the design phase, the researcher collected different references, designed the production, and printed the production. In the development phase, the research results showed that the Magic Disc tool was "very worthy" by the subject matter experts and experts of the tool. Then in the dissemination phase, the researcher disseminated the Magic Disc to the

teacher. The use of the Magic Disc is “effective” in enhancing students' ability to learn factors. The students' response was “strongly agree”.

MUNTAZAR: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Vol. 1, No. 4, 2026 | DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19678229>

<https://jurnal.penerbitalmuntazar.my.id/index.php/MUJIM/index>

مقدمة

أحد الاحتياجات الإنسانية الأساسية التي يجب تلبيتها هي التعليم. فلكل إنسان حق في التعليم من أجل تحسين نوعية الحياة. ويمكن لتحسين مستوى المعيشة أن يؤثر على جميع جوانب الحياة، وخاصة الحياة الاجتماعية التي ستعود بالعديد من الفوائد على الأفراد والجماعات في المجتمع. سيجلب العديد من المنافع للأفراد والجماعات في المجتمع ككل. ونظراً للتأثير الهائل الذي يمكن أن يحدثه التعليم، فقد ركزت الحكومة على الحكومة اهتماماً خاصاً وتواصل متابعة مختلف السبل من أجل للنهوض بالتعليم في إندونيسيا.

تواصل الحكومة العمل على تحسين وإيجاد حلول متنوعة حتى يسير مسار التعليم بشكل أكثر سلاسة ويمكنه تحقيق أهداف التعليم بأقصى قدر من السلاسة الحد الأقصى. ويتأثر ذلك بالطبع بكيفية توصيل المواد للطلاب أثناء عملية التعلم. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تساعد على تعظيم عملية إيصال المواد، أحدها باستخدام مساعدة وسائل التعلم.

تعتبر وسائل التعلم وسيلة وسيطة لنقل الدروس من المعلمين إلى الطلاب في عملية التعليم والتعلم.¹ تعتبر وسائل التعلم من العناصر المهمة التي يجب أن تتواجد في عملية التعليم والتعلم، خاصة في تعلم اللغة العربية. يمكن أن يساعد استخدام وسائل التعلم المناسبة الطلاب على فهم المواد التي يقدمها المعلمون. من المتوقع أن يكون المعلمون قادرين على استخدام الوسائل المختلفة وتطبيقها في التعلم من أجل تحقيق أقصى قدر من أهداف التعلم. قد يكون تحقيق أهداف التعلم إلى أقصى حد ممكن أمراً صعباً، خاصة في تعلم اللغة العربية. وقد يكون السبب في ذلك العديد من العوامل مثل عدم الاهتمام بالتعلم، وعدم فعالية التعلم، ونقص الدافعية للتعلم، وعدم وجود وسائل تعلم مناسبة، وصعوبة المادة المقدمة.²

إن تعلم لغة أجنبية يكفي في الواقع لتعلم المهارات اللغوية الأربع (المهارات اللغوية) وهي مهارات الاستماع والكلم والقراءة والكتابة. بما في ذلك عندما نتعلم اللغة العربية كلغة أجنبية بالنسبة لنا. ولكن بالإضافة إلى هذه المهارات الأربع، هناك أيضاً بعض العناصر اللغوية التي نحتاج حقاً إلى الاهتمام بها، ومنها العناصر النحوية (القواعد). وفي اللغة العربية على وجه الخصوص، تعتبر هذه القاعدة (النحو) عنصراً مهماً جداً يجب دراسته ككل لأن لها خصائصها الخاصة التي تتميز بها عن غيرها من قواعد اللغة الأخرى، وهي وجود الإعراب فيها.³ أن تعلم النحو

¹ Daryanto, *Media Pembelajaran*, (Bandung: Satu Nusa, 2012), hal 4.

² Daryanto, *Media Pembelajaran*, ..., hal 1.

³ Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*, *Maktabah Syāmilah* v.2.11, hal 353

جزء مهم من اللغة العربية لأنه مدرّج في قواعد اللغة العربية. أما قواعد النحو فهو تختصّ بتحديد وظيفة كل كلمة داخل الجملة وضبط أو آخر الكلمات وكيفية إعرابها^٤ ومن الكتب التي تستخدمها المدارس الإسلامية الداخلية لدراسة النحو كتاب "تحرير الأقوال"، وكتاب "تحرير الأقوال" يحتوي على العوامل تغير أو آخر الكلام بأعمال مختلفة، ويجد بعض الطلاب صعوبة في فهم ذلك، وكثيراً ما يلتبس على الطلاب فهم هذه الأمثلة من الكلم. كما يخلط المتعلمون في كثير من الأحيان بين عمل حرف وحرف آخر. وقد لاحظ الباحث هذا الأمر بشكل مباشر أثناء ملاحظة في مدرسة المتعلمين الثانوية (MTs) (Muta'allimin). كما شارك الباحث في عملية التعلّم ليوقف بشكل مباشر على حالة الصف، فوجد أن هناك صعوبات في تعلّم اللغة العربية خاصة في مادة علوم النحو بسبب عدم وجود وسائل كافية. تعمل العوامل بمثابة "ضابط" نحوي يوجه التغيرات في أشكال الكلمات بناءً على موقعها في الجملة. يعتبر مفهوم العوامل ضروري لفهم التركيب الصحيح للغة العربية، خاصة في قراءة وفهم النصوص العربية الفصحى والحديثة.

ومع ذلك، لا يزال فهم وإتقان العوامل يمثل تحدياً كبيراً لمتعلمي اللغة العربية. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك تعقيد القواعد الواردة في العوامل، بالإضافة إلى التباين الكبير في تطبيق هذا المفهوم في سياقات الجمل المختلفة. غالباً ما يواجه الطلاب صعوبة في فهم وظيفة كل حرف من حروف العوامل في تغيرات الكلمات، مما يعيق فهمهم لبنية الجملة العربية. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم أحياناً تقديم المواد التعليمية الخاصة بالعوامل بطريقة منهجية أو سهلة الفهم، مما يؤدي إلى حدوث ارتباك لدى الطلاب.

يجب حل هذه المشكلة على الفور واتخاذ المزيد من الإجراءات. ويصبح العمل على حل المشكلة تلقائياً واجباً يجب أن يقوم به كل معلم. يجب أن يتمتع المعلم بالكفاءات القادرة على خلق تعلم فعال وكفاء من أجل إدارة التعلم بشكل جيد. يُطلب من المعلم أن يكون مبدعاً في عملية التعلم، لذا يوصى بشدة باستخدام وسائل التعلم لزيادة شرح المادة التي يتم دراستها.^٥

بناءً على الوصف أعلاه الذي يوضح أنه لا يزال هناك ضعف في تعلم النحو بدون الوسيلة، يريد الباحث دراسة "تطوير وسيلة Magic Disk على المواد في كتاب تحرير الأقوال (العوامل) لمستوى MTs" بهدف هذا البحث إلى تطوير وسائل تعليمية فريدة ومبتكرة بحيث تكون مناسبة لاستخدامها للمساعدة في عملية تعليم وتعلم اللغة العربية في علم النحو في المدرسة الثانوية (MTs).

وسيلة Magic Disk

^٤ إيدي بشرى، ملخص قواعد النحو وترجمته إلى الإندونيسية، (بندا أتشييه: الرنيري فريس، ٢٠١٩ م) ص. ٣

⁵ Daryanto, *Media Pembelajaran, ...*, hal 3.

في اللغة، تأتي كلمة Magic Disk من الكلمات الإنجليزية "Magic" التي تعني السحر و "Disk" التي تعني القرص. فيما يتعلق بالوسائل Magic Disk، يمكن تفسيرها على أنها وسائل تحتوي على قرص حيث يمكن للمستخدمين الحصول على معلومات موجزة بسرعة بحيث يكون استخدامها فعالاً جداً في توفير الوقت.^٦

Magic Disk هو أحد وسيلة التعلم المشابهة للقرص. Magic Disk عبارة عن قطعتين من الورق على شكل دوائر بأحجام مختلفة ثم يتم وضعهما معاً بمادة لاصقة في المنتصف. يمكن تدوير القرص أو الدائرة الموجودة على Magic Disk في اتجاه عقارب الساعة أو العكس.^٧

يصبح القرص الموجود على Magic Disc مكاناً لتدوين المواد المهمة التي سيتم تسليمها في عملية التعلم. يتميز Magic Disc بتصميم يسهل حمله في أي مكان، ويعد القرص السحري من الوسيلة الموصى بها بشدة لأنه لا يحتوي فقط على مادة موجزة بل يتميز أيضاً بتصميم جذاب بحيث يمكن أن يجذب اهتمام الطلاب.

يدعو Magic disc كوسيلة تعليمية الطلاب إلى أن يكونوا أكثر نشاطاً في عملية التعليم والتعلم. ويمكن أن يؤدي استخدام Magic Disc المصحوب بأساليب التعلم الذاتي إلى زيادة فعالية التعليم. وسيلة Magic Disc سهلة الاستخدام وأكثر عملية وسرعة في عرض المعلومات.^٨

يتم تطبيق وسيلة التعلم القائمة على Magic Disc كمحاولة لزيادة اهتمام الطلاب بالتعلم المستقل. وقد تم تصميم Magic Disc حري بأفضل شكل ممكن لجذب انتباه الطلاب، كما تم تصميم القرص السحري بأفضل شكل ممكن لجذب انتباه الطلاب، وتم استخدامه بشكل عملي قدر الإمكان من أجل الحصول على استجابة إيجابية من الطلاب.

يركز Magic Disc للوسائل التعليمية على الأحروف والأسماء والأفعال والأمثلة الموجودة في كتاب تحرير الأقوال. ويتضمن Magic Disc أيضاً عدداً من الملاحظات المهمة المتعلقة بالمادة الموجودة في كتاب تحرير الأقوال.

كيفية استخدام وسيلة Magic Disc

طريقة استخدام Magic Disc هي كما يلي:

- ١) قم بتدوير القرص حسب الرغبة. يمكن ضبط اتجاه الدوران في اتجاه عقارب الساعة أو العكس.
- ٢) اضبط رؤوس الأسهم على القرص على علامات النقاط على لوحة القرص للحصول على قراءة أوضح.
- ٣) يمكن رؤية نتيجة قراءة القرص في عمود القرص الذي تم وضع علامة "مثال" عليه.

مزايا وعيوب وسيلة Magic Disc

⁶ Fathin Salsabila, "Pengembangan Media Magic Disk Fisika Pada Materi Listrik Tingkat SMP/MTs" (Skripsi Program Studi Pendidikan Fisika FAKultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022)

⁷ Zohratul Azizah, "Pengembangan Media Pembelajaran Magic Disc Untuk Membantu Pengerjaan Latihan Soal Fisika Serta Mandiri Bagi Siswa Smp" (Skripsi Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Raden Intan, Lampung, 2018), hal 30-31

⁸ Fathin Salsabila, "Pengembangan Media Magic Disk Fisika Pada Materi Listrik Tingkat SMP/MTs" (Skripsi Program Studi Pendidikan Fisika FAKultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022)

استنادًا إلى التحليل الذي تم إجراؤه في البحث السابق، فإن للقرص السحري المزايا والعيوب التالية:⁹

(١) مزايا وسيلة Magic Disc

- أ- تصميم القرص السحري فريد من نوعه وجذاب بحيث يمكن أن يزيد من اهتمام الطلاب بعملية التعلم.
- ب- يمكن للأقرص السحرية أن تساعد المتعلمين في التعلم الموجه ذاتيًا لأنها عملية في الاستخدام، كما أن بعض المعلومات التي يحتاجها المتعلمون قد تم تقديمها بطريقة موجزة.
- ج- يمكن حمل وسيلة الأقرص السحرية بسهولة إلى أي مكان بسبب خفة وزنها.
- د- تتمتع وسيلة الأقرص السحرية بمتانة جيدة لأنها لا تتمزق أو تتلاشى بسهولة.

(٢) عيوب وسيلة Magic Disc

- أ- الكتابة على القرص السحري ضيقة للغاية لأنها تتكيف مع التصميم الدائري. وهذا يجعل من المستحيل رؤية بعض الكتابة بوضوح.
- ب- يتنوع الحجم المستخدم لأنه يتكيف مع تخطيط التصميم وسيلة الأقرص السحرية التي تحتوي على صور ذات جودة رديئة بسبب وجود صور غير واضحة.

كتاب التحرير الأقوال

يحتوي كتاب تحرير الأقوال عن علم النحو أو قواعد اللغة العربية وكانت فيه العوامل المؤثرة على أواخر الكلمة. العوامل هو جمع كلمة العامل التي لها معنى ما يؤثر أو يحدد الكلمة التي أمامها. محتوى كتاب التحرير الأقوال هو التأكيد على تحديد الإعراب في هيكل الجملة. هذا الكتاب معروف من قبل كل الأستاذ والطلاب في المعاهد التقليدية. هناك ١٠٠ عامل بعضها المعنوية. ومؤلف هذا الكتاب حاج أحمد تاجر الكتب من أتشيه الشمال.

فوائد كتاب تحرير الأقوال

الفوائد من هذا الكتاب، بالإضافة إلى كتب النحو الأخرى، وهي:

- ١- يسهل الطلاب على فهم كيفية الإعراب.
- ٢- يسها على الطلاب فهم الجملة باللغة العربية.
- ٣- توفير الفرص ليصبحوا أشخاصا لديهم خبرة في اللغة العربية.
- ٤- يسها على الطلاب أخذ المراجع من كتاب الصلح السلفي القديم.

محتويات كتاب تحرير الأقوال

⁹ Galuh Sandra Pangesti, "Pengembangan Media Pembelajaran *Smart Disk* Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada Materi Keanekaragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia Untuk Siswa Kelas V Semester I SD/MI", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), hal. 117-118

العوامل في النحو مائة وهي تنقسم على لفظية ومعنوية، فاللفظية منها عددان وهما سماعية وقياسية، فالسماعية منها احدى وتسعون عاملا والقياسية منها سبعة. والمعنوية منها اثنان. وتنوع السماعية على ثلاثة عشر نوعا وهي:^{١٠}

- ١- النوع الأول
وهو حروف تجر السم فقط وهي تسعة عشر حرفا: الباء ومن وإلى وفي وعن و الواو القسم وباء القسم وتاء القسم واللام ورب وواو رب وعلى و الكاف ومد ومنذ وحتى وحاشا وعدا وخلا.
- ٢- النوع الثاني
وهو حروف تنصب الاسم وترفع الخبر وهي ستة أحروف: إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل.
- ٣- النوع الثالث
وهو حرفان يرفعان الاسم و تنصبان الخبر وهما: ماو لا.
- ٤- النوع الرابع
وهو حروف تنصب الاسم فقط وهي سبعة أحروف: الواو وإلا وياء وايا وهيا و أي والهمزة.
- ٥- النوع الخامس
وهو حروف تنصب الفعل المضارع وهي أربعة أحروف: أن ولن وكي وإذا
- ٦- النوع السادس
وهو حروف تجزم الفعل المضارع وهي خمسة أحروف: إن ولم ولما ولأم الامر ولا في النبي.
- ٧- النوع السابع
وهو أسماء تجزم الفعلين المضارعين على معنى إن وهي تسعة أسماء: من وما ومتى ومهما وأين و أنى وحيثما وإذما.
- ٨- النوع الثامن
وهو أسماء تنصب على التمييز أسماء نكرة وهي أربعة أسماء: أحدها عشرة إذا ركبت مع أحد واثنين إلى تسعة وعشرون إلى تسعين وكم وكأين وكذا.
- ٩- النوع التاسع
وهو كلمات تسمى الأفعال بعضها يرفع وبعضها ينصب وهي تسع كلمات الناصب منها ست كلمات: رويد وبله ووعليك ودونك وهاء وحمل. والرافعة منها ثلاثة كلمات: هميات وسرعان وشتان.
- ١٠- النوع العاشر
وهو أفعال ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي ثلاثة عشر فعلا: كان وصار وأصبح وامسى واضحى وظل وبات ومازال ومابرح وماانفك ومافتى ومادام وليس وما يتصرف منهن
- ١١- النوع الحادي عشر

^{١٠} حاج أحمد تاجر الكتب، تحرير الأقوال، (ميدان: المكتبة المحمدية)، ص. ٦-٣٩

وهو أفعال تسمى أفعال المقاربة ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي أربعة أفعال: عسى وكاد واوشك و كرب.

١٢- النوع الثاني عشر

وهو أفعال المدح والذم ترفع اسم الجنس المعروف بالألف واللام والمخصوص بالمدح والذم وهي أربعة أفعال: نعم وبئس وساء وحبذا

١٣- النوع الثالث عشر

وهو أفعال الشك واليقين تدخل على اسمين ثانيهما عبارة عن الأول وتنصيهما على المفعولين وهي سبعة أفعال: حسبت وخلت وظننت ورأيت وعلمت ووجدت وزعمت.

والقياسية منها سبعة أحدها الفعل على الإطلاق واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر وكل اسم أضيف إلى اسم آخر. وكل اسم تم واستغنى عن الإضافة. والمعنوية منها اثنان: العامل في المبتدأ والخبر وهو الابتداء. والعامل في المضارع وهو وقوعه موقع الاسم نحو زيد يضرب في موضع زيد ضارب.^{١١}

منهج البحث

استخدم الباحث في هذا البحث طريقة البحث والتطوير (Research and Development) هي طريقة البحث التي تهدف على إنتاج منتج معين واختبار فعالية الإنتاج.^{١٢} تشير مراحل البحث والتطوير التي يستخدمها الباحث في نموذج التطوير 4D.

إجراءات البحث

(١) مرحلة التعريف (Define)

تهدف مرحلة التعريف إلى تحديد وتعريف شروط التعلم. هناك ٥ أنشطة رئيسية يتم تنفيذها في مرحلة

التعريف، وهي:^{١٣}

أ- التحليل الأولي

يهدف التحليل الأولي والنهائي إلى معرفة المشاكل في عملية التعلم. يبحث الباحث عن بعض

المعلومات حول بعض المشاكل التي تواجه الباحث حتى يتمكنوا من تطوير وسائل تعليمية على

شكل قرص سحري (Magic Disc).

^{١١} حاج أحمد تاجر الكتب، تحرير الأقوال، (ميدان: المكتبة المحمدية)، ص. ٦-٣٩

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 407

¹³ Tatik Sutarti dan Edi Irawan, *Kiat sukses Meraih Hibah penelitian Pengembangan*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), hal. 13

- ب- تحليل الطلاب
 قام الباحث بتحليل سلوك وخصائص وقدرات الطلاب أثناء عملية التعلم. وقد قام الباحث بهذا النشاط لمعرفة خصائص الطلاب.
- ج- تحليل المهام
 يتم إجراء تحليل المهام لتحديد قدرة الطلاب على فهم التعلم المتعلق بمادة النحو.
- د- تحليل المفاهيم
 يتم تحليل المفاهيم من خلال تجميع المفاهيم المتعلقة بمادة النحو والبحث عن معلومات داعمة من مراجع مختلفة للمساعدة في عملية تطوير وسائل تعلم القرص السحري (Magic Disc) على مادة النحو.
- هـ- مواصفات التعلم
 يتمثل النشاط الأخير في هذه مرحلة التعريف في تفصيل أهداف التعلم لتناسب مع وسائل التعلم التي سيتم تطويرها.
- ٢) مرحلة التصميم (Design)
 قام الباحث بالتخطيط والتصميم لوسائل التعلم بالقرص السحري (Magic Disc) باستخدام مادة النحو. والأنشطة في هذه المرحلة هي مرحلة ما قبل الإنتاج (pra produksi)، ومرحلة الإنتاج (produksi)، ومرحلة ما بعد الإنتاج (pasca produksi).^{١٤}
- ٣) مرحلة التطوير (Develop)
 والغرض من هذه المرحلة هو إنتاج وسائل تعليمية على شكل قرص سحري (Magic Disc) يحتوي على ملخص لمواد النحو ثم يتم اختبارها من قبل خبراء التحقق من صحة الوسائل الإعلامية وخبراء المواد. والغرض من اختبار التحقق من الصحة هو تحديد جدوى وسائل التعلم على القرص السحري.
- ٤) مرحلة النشر (Disseminates)
 تتم مرحلة النشر من خلال توزيع وسيلة التعلم التي تم طباعتها على نطاق معين. يتم توزيع وسيلة التعلم على الطلاب والمعلمين بحيث يمكن الاستفادة منها في عملية التعلم.
- مخبر وعينة البحث
 في هذا البحث مخبر وعينة، والمخبر هم المدرس والخبران. فأخذ الباحث العينة الطلاب في فصل الثاني (ب) بالمجموعة التجريبية وعددهم ١٦ طالباً.
- طريقة جمع البيانات وأدواته
^{١٥} الأداة في هذا البحث هي أداة لقياس جدوى الوسائل التي تم تطويرها. واستناداً إلى أهداف البحث، فإن الأدوات المستخدمة في هذا البحث هي كما يلي:

¹⁴ Tatik Sutarti dan Edi Irawan, *Kiat sukses Meraih Hibah penelitian Pengembangan*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), hal. 14

¹⁵ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 46

(١) المقابلة

المقابلة هي تقنية لجمع البيانات تتضمن التفاعل المباشر بين الباحثين والمشاركين في البحث. تهدف المقابلات النوعية إلى اكتساب فهم متعمق لتجارب وآراء ووجهات نظر الأفراد المتعلقة بالظاهرة قيد الدراسة.^{١٦} في هذا البحث، أجرى الباحث مقابلات مع المدرس لمعرفة مشاكل عند الطلاب في تعلم لغة النحو.

(٢) الملاحظة

تعني الملاحظة جمع البيانات مباشرة من الميدان.^{١٧} وفي الوقت نفسه، وفقاً لزين العارفين في كتاب (كريستانتو، ٢٠١٨) فإن الملاحظة هي عملية تسبقها الملاحظة ثم التسجيل، وهي عملية منهجية ومنطقية وموضوعية وعقلانية تجاه مختلف أنواع الظواهر في المواقف الفعلية، وكذلك المواقف المصطنعة. وفي هذا البحث، أجرى الباحث ملاحظات في الفصول الدراسية عندما كان التعلم يجري لمعرفة أنشطة الطلاب في الفصول الدراسية.

(٣) التوثيق

يتضمن التوثيق جمع البيانات من الوثائق أو المحفوظات أو غيرها من المواد المكتوبة المتعلقة بالظاهرة البحثية. ويمكن أن تكون الوثائق المستخدمة سجلات أو تقارير أو رسائل أو كتب أو غيرها من الوثائق الرسمية. توفر دراسات التوثيق نظرة ثاقبة للسياق التاريخي والسياسات والأحداث والتطورات ذات الصلة بالظاهرة قيد الدراسة (كريسويل، ٢٠١٤).^{١٨} أخذ الباحث في أرشيف درجات الطلاب في امتحان النحو في الفصل المستوى الماضي لمعرفة قدرات الطلاب في مادة علم النحو.

(٤) الاستبانة

الاستبانان هو طريقة جمع البيانات التي تتم عن طريق إعطاء مجموعة من الأسئلة أو البيانات المكتوبة للمشاركين للإجابة عنها.^{١٩}

(٥) الاختبار

إن الاختبار هو عملية على التقييم وكان الاختبار هو الإجراء المستخدم في التعليم لدى المعلم لقياس كفاءة الطلاب وفعالية الوسيلة.^{٢٠} وفي هذا البحث يقوم الباحث بالاختبار القبلي والبعدي.

تحليل البيانات

(١) التحليل الوصفي النوعي

في التحليل الوصفي النوعي أجرى الباحث تحليلاً من ٣ مراحل، وهي مرحلة جمع البيانات، ومرحلة اختزال البيانات، ومرحلة التوصل إلى الاستنتاجات.

¹⁶ Ardiansyah, Risnita, M.Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1 (2), 2023, hal. 4.

¹⁷ Semiawan, C. R.. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 115

¹⁸ Ardiansyah, Risnita, M.Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1 (2), 2023, hal. 4.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 114

²⁰ محمد ريزال موريدن، "تقويم تعليمية: مواصفات اختبار جيد"، ثقافيا، ٢(٢): ٢٠٢٠، ١٦-١٧٥

(٢) التحليل الكمي

أ- استبانة

١. لتحقق من الخبراء

تُستخدم عملية التحقق من صحة الوسائل لتحديد جدوى الوسائل بناء على القيمة التي يقدمها المدقق بالإضافة إلى عدد من التحسينات التي يمكن إدخالها على الوسائل. يتم تقييم جدوى الوسائل باستخدام مقياس ليكرت (Skala Likert) مع معايير تقييم يمكن رؤيتها في الجدول التالي:^{٢١}

النتيجة	الفئة
٤	يستحق للاستخدام دون مراجعة
٣	يستحق للاستخدام مع مراجعات طفيفة
٢	يستحق للاستخدام مع المراجعات الرئيسية
١	لا يستحق الاستخدام

وتتمثل الخطوات المتخذة لتحليل البيانات من نتائج التحقق من صحة فريق الخبراء في إنشاء جدول توزيع التقييم، وتحديد الدرجات مع الفئات المحددة مسبقًا وفقًا للأحكام. للحصول على متوسط الدرجات من نتائج التحقق من الصحة، يتم استخدام المعادلة التالية:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

معلومات:

$$\bar{X} = \text{متوسط الدرجات من المدققين}$$

$$\sum X = \text{عدد الدرجات من المدققين}$$

$$N = \text{عدد عناصر التقييم}$$

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2013), hal.

ثم تم تحويل متوسط درجة التحقق إلى نسبة مئوية من الجدوى باستخدام المعادلة التالية:²²

$$P = \frac{\bar{X}}{xi} \times 100\%$$

معلومات:

P = النسبة المئوية للنتيجة

\bar{X} = متوسط عدد الدرجات من المدققين

xi = إجمالي عدد الدرجات المثالية

معايير النسبة المئوية لورقة التحقق من الصحة

معايير الأهلية	نطاق النسبة المئوية
تستحق جدا	٪٨١-٪١٠٠
تستحق	٪٦١-٪٨٠
لائق بما فيه الكفاية	٪٤١-٪٦٠
أقل جدوى	٪٢١-٪٤٠
لا تستحق	٪٢١>

٢. لإستجابة الطلاب

تحسب استجابة الطلاب هذه البيانات برموز كما يلي:²³

$$p = \frac{F}{N} \times 100\%$$

p : نسبة النتائج

F : عدد الطلاب المجيب

N : إجمالي الطلاب

100% : قيمة ثابتة

معايير النسبة المئوية من ورقة استجابة الطلاب

التقدير	النسبة المئوية
موافق بشدة	٪٨٠-٪١٠٠
موافق	٪٦٠-٪٧٩
غير موافق	٪٤٠-٪٥٩
غير موافق بشدة	٪٣٩-٪٠

²² Sutriyono Harjadi, *Implementasi Media Pembelajaran Berbass TIK Teks Wawancara Bahasa Jawa Berbasis Blended Learning Pada Siswa Kelas VIII*, (Jakarta : Penerbit Buku Buku, 2019), hal. 15

²³ Sa'dun Akbar, *Instrumen Perangkat Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal.

إن تحليل نتائج الإمتحانة يسند إلى خمسة معايير:

الخيار الأول : ٥

الخيار الثاني : ٤

الخيار الثالث : ٣

الخيار الرابع : ٢

الخيار الخامس : ١

ب- اختبار

وكانت نتائج الاختبار من الاختبار القبلي والبعدي يحدد بالمقياس كما يلي:

ت خ ١ × خ ٢

ت: الفصل التجريبي

خ ١: يرمز للاختبار القبلي

x: المعالجة التجريبية

خ ٢: يرمز للاختبار البعدي

إن تحليل نتائج الإمتحان يسند إلى خمسة معايير:

٨١-١٠٠٪ = ممتاز

٦٠-٨٠٪ = جيد جدا

٤١-٦٠٪ = جيد

٢١-٤٠٪ = مقبول

٢٠-٠٪ = قص

نتائج البحث

تحليل البيانات

(١) تطوير وسيلة Magic disc

تطوير وسيلة Magic disc من خلال مرحلتين من البحث في النموذج 4D:

أ. مرحلة التعريف (Define)

١. التحليل الأولي

استنادًا إلى المقابلة التي أجراها الباحث مع المدرس، قال المدرس إن الطلاب يواجهون صعوبة في

تعلم النحو لأن المدرس لا يزالون يستخدم الأساليب التقليدية، ولا يستخدم الوسيلة، بحيث لا

يتم نقل التعلم بشكل مثالي.

٢. تحليل الطلاب

استناداً إلى الملاحظة التي قام بها الباحث في الفصل الدراسي أثناء التعلم، وجد الباحث أن بعض الطلاب كانوا نائمين، ولم ينتهوا للتعلم، لذلك لم يسر التعلم بشكل جيد.

٣. تحليل المهام

بناءً على المقابلة التي أجراها الباحث مع المدرس، قال المدرس إن الواجبات المعطاة للطلاب كانت صعبة على بعض الطلاب لإكمالها، ويمكن ملاحظة ذلك من درجات الطلاب بعد إعطاء المدرس الواجبات بعد التعلم.

٤. تحليل المفاهيم

في هذه المرحلة أخذ الباحث في أرشيف درجات الطلاب في امتحان النحو في الفصل المستوى الماضي لمعرفة قدرات الطلاب في مادة علم النحو. وهي كما يلي:

درجات الطلاب في امتحان النحو في الفصل المستوى الماضي

رقم	الطلاب	درجات الطلاب
١	الطالب ١	٦٠
٢	الطالب ٢	٣٠
٣	الطالب ٣	٤٠
٤	الطالب ٤	٤٥
٥	الطالب ٥	٦٠
٦	الطالب ٦	٥٠
٧	الطالب ٧	٦٠
٨	الطالب ٨	٤٥
٩	الطالب ٩	٤٥
١٠	الطالب ١٠	٣٠
١١	الطالب ١١	٣٥
١٢	الطالب ١٢	٥٥
١٣	الطالب ١٣	٤٠

٣٥	الطالب ١٤	١٤
٣٥	الطالب ١٥	١٥
٤٥	الطالب ١٦	١٦

٥. مواصفات التعلم

- يستخدم الباحث طريقة التوثيق من خلال اقتباس أهداف التعلم في علم النحو من المجلات الموجودة. وأهداف تعلم علم النحو وهي:
- فهو يساعد على الوقاية من الأخطاء اللغوية الشفوية والكتابية، بالإضافة إلى أنه يساعد على خلق عادة اللغة الفصيحة.
 - تعويد متعلمين اللغة العربية على الملاحظة والتفكير المنطقي والمنظم وغيرها من الاستخدامات التي يمكن أن تساعدهم على دراسة قواعد اللغة العربية بشكل نقدي.
 - يساعد الدارسين على فهم التعبيرات العربية بحيث يسرع فهم معنى الكلام العربي.
 - شحذ الأذهان وتنوير المشاعر وتنمية الكنوز اللغوية للطلاب.
 - إكساب المتعلمين القدرة على استخدام قواعد اللغة العربية في مجموعة متنوعة من البيئات اللغوية.
 - يمكن للقواعد أن تمنح الطلاب تحكماً دقيقاً عند كتابة مقال.
- ب. مرحلة التصميم (Design)
١. مرحلة ما قبل الإنتاج (pra produksi)
- جمع الباحث معلومات من مراجع مختلفة وعناصر داعمة لتصميم وسيلة Magic disc في برنامج inkscape.

جمع العناصر الداعمة لتصميم وسيلة Magic disc في برنامج inkscape

رقم	عملية	صورة
١	جمع العناصر الداعمة لتصميم وسيلة Magic disc في برنامج inkscape	

٢. مرحلة الإنتاج (produksi)

يقوم الباحث بتصميم وسيلة Magic disc من خلال تحديد الحجم والصورة واللون ونوع الخط باستخدام برنامج Inkscape.

تصميم وسيلة Magic disc في برنامج inkscape

رقم	عملية	صورة
١	تصميم disc الأمامي والخلفي	
٢	تصميم board الأمامي disc	
٣	تصميم board الخلفي disc	

٣. مرحلة ما بعد الإنتاج (pasca produksi)

يتم حفظ تصميم الوسيلة بتنسيق PDF لتسهيل عملية الطباعة. ثم يتم طباعة الوسيلة لاختبار الجدوى لخبراء الوسيلة والمواد

وسيلة Magic disc بعد الطباعة

رقم	عملية	صورة

	<p>الوسيلة المحفوظة بصيغة PDF</p>	<p>١</p>
	<p>شكل الجزء المقدمة من الوسيلة بعد الطباعة</p>	<p>٢</p>
	<p>شكل الجزء الخلفي من الوسيلة بعد الطباعة</p>	<p>٣</p>

ج. مرحلة التطوير (Develop)

وبعد تصميم وسيلة Magic disc، طبع الباحث وسيلة Magic disc وبعد ذلك يقوم الباحث بجمع البيانات من خلال عرض المنتجات على خبراء الوسيلة وخبراء المواد لتقييم جدوى وسيلة Magic disc.

نتائج التحقق من خبراء الوسيلة

النتائج	النسبة المئوية	المتوسط	الإجمالي	خبراء		معايير التقييم	جانب التقييم
				٢	١		
تستحق جدا	٪١٠٠	٤	٣٢	٨	٤	٤	جدوى المحتوى
				٨	٤	٤	
				٨	٤	٤	
				٨	٤	٤	
تستحق جدا	٪٩٦,٨٧	٣,٨٧	٣١	٨	٤	٤	العرض التقديمي
				٧	٤	٣	
				٨	٤	٤	
				٨	٤	٤	
تستحق جدا	٪١٠٠	٤	٤٠	٨	٤	٤	اللغويات
				٨	٤	٤	
				٨	٤	٤	
				٨	٤	٤	
				٨	٤	٤	
تستحق جدا	٪٩٨,٩٥	٣,٩٥	١٠٣	المجموع			

نتائج التحقق من خبراء المواد

النتائج	النسبة المئوية	المتوسط	الإجمالي	خبراء		معايير التقييم	جانب التقييم
				٢	١		
تستحق جدا	٪١٠٠	٤	٦٤	٨	٤	٤	تصميم
				٨	٤	٤	
				٨	٤	٤	
				٨	٤	٤	
				٨	٤	٤	
				٨	٤	٤	

				٨	٤	٤	٧	
				٨	٤	٤	٨	
تستحق جدا	%١٠٠	٤	٣٢	٨	٤	٤	١	استخدام
				٨	٤	٤	٢	
				٨	٤	٤	٣	
				٨	٤	٤	٤	
تستحق جدا	%١٠٠	٤	٩٦	المجموع				

بناءً على جدولين الحصول على النسبة المئوية الإجمالية لجدوى تطوير وسيلة Magic disc على النحو التالي:

النسبة المئوية لإجمالي الدرجات

رقم	التحقق	النسبة المئوية	النتائج
١	خبراء الوسيلة	%٩٨,٩٥	تستحق جدا
٢	خبراء المواد	%١٠٠	تستحق جدا
المجموع		%٩٩,٤٧	تستحق جدا

بناءً على جدول ٤,٦ الحصول على النسبة المئوية للنتيجة الإجمالية من تقييم الفريق حكم الخبراء. وكان النتيجة من الفريق حكم الخبراء تحرز %٩٩,٤٧ تقع بين %٨١-١٠٠ بالتقدير "تستحق جدا" وهذا اعتماد على الجدول ٣,٢.

د. مرحلة النشر (Disseminates)

إن الغرض من مرحلة النشر هو مشاركة الوسيلة التعليمية التي تم طباعتها على نطاق معين مع الجمهور حتى يمكن الاستفادة منها بشكل صحيح. لم يقم الباحث بالنشر على نطاق واسع لأنه يتطلب تكاليف كبيرة وفترة زمنية طويلة.

(٢) فعالية وسيلة Magic disc

يتم اختبار مرحلة الفعالية من خلال مرحلتين، وهما الإختبار و الإستبانة.

أ. إختبار

ولمعرفة فعالية وسيلة Magic disc، أجرى الباحث اختبارا القبلي والبعدي.

نتيجة الإختبار القبلي والبعدي

الإختبار البعدي	الإختبار القبلي	الطلاب	رقم
٩٠	٦٥	الطالب ١	١
٨٠	٣٥	الطالب ٢	٢
٧٠	٥٠	الطالب ٣	٣
٩٠	٥٥	الطالب ٤	٤
٨٠	٥٠	الطالب ٥	٥
٧٥	٤٠	الطالب ٦	٦
٦٥	٤٠	الطالب ٧	٧
٥٥	٤٠	الطالب ٨	٨
٨٠	٥٥	الطالب ٩	٩
٦٠	٤٠	الطالب ١٠	١٠
٦٥	٤٥	الطالب ١١	١١
٦٠	٤٥	الطالب ١٢	١٢
٦٠	٥٠	الطالب ١٣	١٣
٥٠	٤٠	الطالب ١٤	١٤
٥٥	٤٠	الطالب ١٥	١٥
٦٠	٥٥	الطالب ١٦	١٦
١٠٩٥	٧٤٥	المجموع	
٦٨,٥	٤٦,٥	المتوسط	

ومن تحليل البيانات السابقة فيجد الباحث من الإختبار القبلي والبعدي أن قدرة الطلاب في الإختبار البعدي قد يرتفع، فتدل على أن استخدام وسيلة Magic disc فعال لترقية قدرة الطلاب في تدريس العوامل. و تحليل البيانات الاختبار البعدي قام الباحث أولى بالاختبار الطبيعي (Uji Normalitas) باستخدام برنامج SPSS 22 وتوضح في الجدول التالي:

نتيجة الإختبار الطبيعي (Uji Normalitas)

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pretes kegiatan belajar menggunakan media Magic disc	.228	16	.025	.903	16	.090
Posttes kegiatan belajar menggunakan media Magic disc	.186	16	.143	.923	16	.186

a. Lilliefors Significance Correction

وبناء على نتائج اختبار الطبيعي (Uji Normalitas) في الجدول يدل على أن نتيجة الإختبار القبلي بعد إجراء الإختبار الطبيعي حصلت على مستوى الدلالة (sig) 0,090 أكبر من 0,05 كانت العينة من المجموعة طبيعية لأن (2-tailed) sig. أكبر من مستوى الدلالة 0,05 ونتيجة الإختبار البعدي حصلت على مستوى الدلالة (sig) 0,186 أكبر من 0,05 كانت العينة من المجموعة طبيعية لأن (2-tailed) sig. أكبر من مستوى الدلالة 0,05 فتشير إلى أن البيانات تتم توزيعها بشكل طبيعي.

ولمعرفة تأثير استخدام وسيلة Magic disc فعال لترقية قدرة الطلاب في تدريس العوامل لا بد أن تحليل اختبار Paired Sample T-test بنظر إلى نتيجة المعدلة من الإختبار القبلي والإختبار البعدي، ونتيجة كما في الجدول التالي:

نتيجة الإختبار باستخدام (Paired Sample T-test)

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	PRE TEST - POST TEST	-21.87500	10.62623	2.65656	-27.53732	-16.21268	-8.234	15	.000

ومن هذا الجدول يتضح أن نتيجة مستوى الدلالة (sig) 0,000 وهي أصغر من نتيجة مستوى الدلالة 0,05 فيدل على أن الفرض الصفر (H0) مردود الفرض البديل (Ha) مقبول. إن استخدام وسيلة Magic disc فعال لترقية قدرة الطلاب في تدريس العوامل.

(3) إستجابة الطلاب

ولمعرفة فعالية وسيلة Magic disc، أجرى الباحث الإستبانة لمعرفة الإستجابة الطلاب أيضا.

نتيجة الإستجابة الطلاب

المجموع	مؤشرات										مستجيب
	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	
٤٢	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٥	٤	٤	٥	١ ط

٤٠	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤
٤٤	٥	٥	٥	٤	٤	٥	٤	٤	٤	٤	٤	٤
٥٠	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥
٥٠	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥
٤٠	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤
٤٩	٥	٥	٥	٥	٤	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥
٤٤	٤	٤	٤	٤	٣	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥
٥٠	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥
٤٨	٥	٥	٥	٥	٥	٤	٤	٥	٥	٥	٥	٥
٤٩	٥	٤	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥
٥٠	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥
٤٧	٤	٥	٥	٥	٤	٥	٤	٥	٥	٥	٥	٥
٥٠	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥
٤١	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٥	٥
٤٩	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٤	٥	٥	٥	٥	٥
٧٤٣	المجموع											

وكان النتيجة من استجابة الطلاب تحرز ٩٢,٨٧٪ تقع بين ٨٠٪-١٠٠٪ بالتقدير " موافق بشدة" وهذا اعتماد على الجدول ٣,٣.

الخاتمة

بناءً على نتائج البحث والمناقشة حول تطوير مادة العوامل في كتاب تحرير الأقوال بوسيلة Magic Disc، سيقدم الباحث الخلاصة كما يلي:

١. تصميم وسيلة Magic Disc باستخدام برنامج Inkscape. يمكن تصميم وسيلة Magic Disc من خلال تطبيق النموذج 4D. أظهرت نتائج البحث أن وسيلة Magic Disc تم تطويرها بنجاح من أربعة مراحل. في مرحلة التعريف وجد الباحث المشكلة عند الطلاب بناءً على مقابلة المخبير، ملاحظة ظروف الفصل، و توثيق المستندات. في مرحلة والتصميم قم الباحث بجمع المراجع المختلفة وتصميم الإنتاج وطباعة الإنتاج. وفي مرحلة التطوير أظهرت نتائج البحث أن وسيلة Magic Disc "تستحق جداً" من قبل خبراء المادة وخبراء الوسيلة. ثم في مرحلة النشر انتشر الباحث وسيلة Magic Disc للمدرّس
٢. إن استخدام وسيلة Magic disc فعال لترقية قدرة الطلاب في تدريس العوامل. ويعتمد الباحث على الإختبار-ت (paired sample T-test) تحصل على النتيجة مستوى الدلالة 0,000 (sig.(2-tailed). وهي أصغر من النتيجة مستوى الدلالة 0,05 فيدل على أن الفرض الصفر (H0) مردود والفرض البديل (Ha) مقبول.
٣. وكان النتيجة من استجابة الطلاب تحرز ٩٢,٨٧٪ بالتقدير " موافق بشدة".

المراجع

المراجع اللغة العربية

- إيدي بشرى، ٢٠١٩، ملخص قواعد النحو وترجمته إلى الإندونيسية، (بندا أتشيه: الرنبري فريس)
 معجم المعاني الجامع، ٢٠٢١/١/٥، معجم عربي عربي، متاح على www.almaany.com
 محمد السيد البدور الدسوقي، ٢٠١٧، إدارة الجودة الشاملة: كيف تطور مشروعك ومنتجك، (القاهرة: دار
 العلوم للنشر)
 محمد ريزال موريدين، ٢٠٢٠، "تقويم تعليمية: مواصفات اختبار جيد"، ثقافيا، ٢(٢)
 حاج أحمد تاجر الكتب، ١٩٧٦، تحرير الأقوال، (ميدان: المكتبة المحمدية)

المراجع الإندونيسية

- Ainun Jariah. (2017). "*Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Magic Disk pada Materi Proses Pembekuan Darah Kelas XI MA*". (Skripsi). UIN Alauddin, Makassar.
- Ardiansyah, Risnita, M.Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1 (2), 2023.
- Daryanto. (2012). "*Media Pembelajaran*". Satu Nusa.
- Fathin Salsabila. (2022). "*Pengembangan Media Magic Disk Fisika Pada Materi Listrik Tingkat SMP/MTs*". (Skripsi). Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Galuh Sandra Pangesti. (2016). "*Pengembangan Media Pembelajaran Smart Disk Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada Materi Keanekaragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia Untuk Siswa Kelas V Semester I SD/MI*". (Skripsi). UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Ibnu Khaldun. "*al-Muqaddimah*". Maktabah Syāmilah v.2.11.
- Margono. (2005). "*Metodologi Penelitian Pendidikan*". Rineka Cipta.
- Ni Luh Putu Ekayani. (2017). "*Pentingnya Penggunaan Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*". Jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas, 1(1).
- Rudy Sumihaarsono, & Hisbiyatul. (2017). "*Media Pembelajaran : Buku bacaan wajib dosen, guru dan calon pendidik*". CV Pustaka Abadi.
- Sa'dun Akbar. (2005). "*Instrumen Perangkat Pembelajaran*". Remaja Rosdakarya.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. (2013). "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*". Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). "*Metode Penelitian Pendidikan*". Alfabeta.
- Sutriyono Harjadi. (2019). "*Implementasi Media Pembelajaran Berbasis TIK Teks Wawancara Bahasa Jawa Berbasis Blended Learning Pada Siswa Kelas VIII*". Penerbit Buku Buku.
- Syofian Siregar. (2014). "*Metode Penelitian Kombinasi*". Alfabeta.

- Tatik Sutarti, & Edi Irawan. (2017). *“Kiat sukses Meraih Hibah penelitian Pengembangan”*. Budi Utama.
- Zohratul Azizah. (2018). *“Pengembangan Media Pembelajaran Magic Disc Untuk Membantu Pengerjaan Latihan Soal Fisika Serta Mandiri Bagi Siswa Smp”*. (Skripsi). Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Raden Intan, Lampung